

Número de mamógrafos no Brasil: Quantidade suficiente?

Ana Luísa de Brito Fagundes
Universidade de Brasília- Campus Gama
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0003-3570-8423

Marília Miranda Forte Gomes
Universidade de Brasília-
Campus Gama
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-8584-9676

Máira Rocha Santos
PPGDSCI
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-9880-6082

Abstract— This paper presents a quantitative study related to the distribution of mammograms and equipments, aiming to contribute to the discussion about the planning and acquisition of equipment for the detection of breast cancer, considering the real demands of the population in the Distrito Federal and other Federation Units. The study has been carried through the usage of a literature review methodology called TEMAC (2017), using databases such as Web of Science and Google Scholar. From this, a data collection was performed for statistical calculations in databases such as INCA (National Institute of Cancer José Alencar Gomes da Silva), IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) and SISMAMA (Breast Cancer Information System), in the period of 2018 and using two other methodologies of analysis, verifying that Brazil has more than enough mammography equipments to meet the population demand, but the number of exams performed in 2018 was much lower than the estimated 70% coverage, reaching only 25,9%. In addition, the usage of equipment capacity in all States was less than 25% of their maximum capacity. Lastly, it is observed the need for a better distribution of the equipment and its capacity, as well as the insertion of public policies to publicize the importance of the mammography examination, with the objective of increasing its performance.

Keywords—Mammography, Federation Units, Early Detection of Breast Cancer, indicators.

I. INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil. Em 2018, foram registrados 59.700 casos novos, o que corresponde a 29,5% de todos os tipos de câncer que atingem a população feminina. Entre as Unidades da Federação, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de incidência, com uma estimativa de 68,8 casos por 100 mil mulheres, seguido por Rio Grande do Sul, com 61,77 e o Paraná, com 59,13. Paralelamente ao aumento da taxa de incidência, observa-se também um incremento nas taxas de mortalidade por essa neoplasia maligna no Brasil: passando de 12,3/100 mil mulheres em 2010 para 14,22/100 mil mulheres em 2017 [1].

Para que haja uma diminuição no número de óbitos e aumento do tempo de sobrevida, é essencial uma detecção rápida e efetiva do câncer de mama, mesmo em pacientes assintomáticos. Para isso, a WHO (World Health Organization) definiu duas estratégias essenciais para a detecção precoce: a primeira consiste na facilitação do acesso ao tratamento de câncer em estágios iniciais, possibilitando um tratamento mais efetivo e reduzindo a possibilidade de morte decorrente da mesma. A outra consiste em uma triagem em pacientes assintomáticos, com o objetivo de identificar sintomas antes deles se tornarem visíveis [2]. Um dos métodos de detecção de câncer de mama amplamente utilizado é a mamografia, maior indicada para realização da

primeira avaliação de nódulos palpáveis ou lesões em mulheres acima de 40 anos e possui uma capacidade de detecção em torno de 45-90% de câncer de mama metacrônico contralateral além da redução de mortalidade de aproximadamente 20% [2].

Assim sendo, para que essa detecção efetivamente ocorra, é essencial que o equipamento mamográfico esteja amplamente disponível para a população, em plenas condições de uso e com profissionais capacitados para seu manuseio. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo estimar o número de mamógrafos que devem ser adquiridos para suprir as necessidades estabelecidas pelos usuários de um Estabelecimento Assistencial de Saúde (E.A.S.), segundo Unidades da Federação (UF). São objetivos específicos: (i) verificar o número de mamógrafos existentes nos estados brasileiros, utilizando indicadores de diferentes dimensões; e, (ii) comparar o número esperado de mamógrafos com o número existente/disponível, por UF.

Com os resultados apresentados, espera-se contribuir para a discussão sobre o processo de avaliação de equipamentos médico-hospitalares no Distrito Federal e Unidades da Federação. Ao mesmo tempo, pretende-se fornecer insumos importantes para o planejamento e aquisição adequados de equipamentos de mamografia, visando melhorar o atendimento ao paciente e levando-se em consideração as necessidades reais da população. Essa análise será importante para os estudos que visam a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e para o planejamento e implementação de políticas e de serviços públicos.

II. ESTUDOS JÁ REALIZADOS NO BRASIL SOBRE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: CONSIDERAÇÕES GERAIS

A revisão de literatura efetuou-se considerando o modelo descrito pelo TEMAC (Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado) [4], que consiste na aglomeração de pesquisas e autores relevantes através de uma metodologia embasada em teorias bibliométricas, além de utilizar programas gratuitos, como o *VOS Viewer*, *Publish or Perish* e *Tag Crowd*. A técnica é dividida em três etapas: preparação da pesquisa, apresentação e inter-relação de dados e detalhamento e validação por evidências.

As palavras-chave escolhidas que melhor representam o tema do artigo foram “mamografia”, “distribuição” e “cobertura” e a base escolhida foi majoritariamente o “Google Scholar, por possuir grande diversidade de artigos nacionais com maior proximidade ao tema [3]. Não houve restrição quanto ao período temporal da pesquisa e a mesma foi realizada no dia 10 de junho de 2019, utilizando o software *Publish or Perish*, ferramenta de auxílio para análise de impacto de pesquisas. Houve 990 resultados que não passaram por filtro de pesquisa e foram analisados sem

auxílio de softwares de mapeamento, uma vez que a base de dados utilizado não possui ferramentas capazes de prover as informações necessárias para um tratamento adequado. Assim, a verificação dos artigos de maior relevância ao estudo foi analisada manualmente, utilizando-se de uma linguagem de programação de alto nível (python).

Ademais, foram separados diversos artigos e obras, com destaque para o autor A. Migowski, que fez estudos considerando a aplicação de novas diretrizes na detecção de câncer de mama no Brasil, levantando aspectos como as barreiras que impedem a aplicação de novas tecnologias, como é feito o rastreamento de câncer na população e uma avaliação das ações de detecção por indicadores de processo [4]. Entre os resultados desses estudos, o autor aponta a necessidade de novas estratégias de rastreamento do câncer de mama, enfatizando na melhora da qualidade do exame, além da importância da avaliação de práticas mais adequadas e específicas que melhor atendam a população brasileira.

Outro autor que se destacou na pesquisa bibliométrica foi J.G. Tomazelli. Em suas pesquisas ele destaca as incongruências ocorridas entre o que se é recomendado pelo Ministério da Saúde e o que está ocorrendo realmente nos exames mamográficos no Brasil, construindo hipóteses para justificar essas inadequações, como possível falta de qualificação suficiente de radiologistas, falta de sistemas de priorização dos laudos e problemas na qualidade das imagens [5,6]. Outros estudos como de Pinotti & Pinotti (2010), Alves et al. (2014) e Tomazelli & Silva (2017) destacam que a tecnologia necessária para a detecção precoce do câncer de mama está disponível em todos os estados brasileiros, no âmbito do sistema público de saúde, porém é muito baixa a cobertura de exames de mamografia de rastreamento.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

As informações necessárias para atingir os objetivos propostos neste trabalho foram extraídas do sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), utilizando a plataforma de informações de saúde (Tabnet), o Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), o SISMAMA (Sistema de Informação do Câncer de Mama) e o INCA. Para análises que precisavam de tamanhos populacionais, foi utilizado uma projeção da população por sexo e faixa etária para os anos 2000 até 2030, pelo IBGE.

Em um primeiro momento, calculou-se, considerando informações de dezembro/2018, a quantidade de equipamentos que estão em déficit em uma instituição de saúde, utilizando a equação proposta por Tawfik (1994) e aperfeiçoada por Ramírez; E. et. al (2004) [9]:

$$n = \text{INT}(nb \times rr \times v \times g) - \text{INT}\left(\sum_{i=1}^m c_i\right) \quad (1)$$

Em que:

- INT é a parte inteira do número resultante da somatória indicada;
- “n”= número de equipamentos necessários;
- “nb”= número de leitos ou usuários;
- “rr”= proporção recomendada de equipamento por paciente;
- “m”= número existente de equipamentos;
- “c”= condição do equipamento;

- “v”= valor do equipamento no cuidado do paciente;
- “g”= capacidade de gerar lucros do equipamento

Para as variáveis onde os valores são influenciados por data, a escolha foi feita para o período de dezembro de 2018.

Na variável “nb”, foi escolhido o número de leitos em detrimento do número de usuários devido a sua maior abrangência, considerando que a quantidade de leitos dá uma informação mais sólida dos possíveis usuários dos equipamentos. Assim, as informações utilizadas consideram o número de leitos de repouso/observação do ambulatório, leitos hospitalares de internação e complementares e leitos utilizados na urgência. Para a variável “rr”, foi utilizada a proporção indicada pelo Ministério de Saúde de 1 mamógrafo a cada 240.000 habitantes [10].

Existem três tipos de mamógrafos existentes registrados no ministério de Saúde, que são os seguintes: Mamógrafo com estereotaxia, computadorizado e analógico. Neste sentido, a variável “m” contempla todos esses equipamentos existentes no SUS. Para a variável “c”, não foi possível encontrar dados sobre as condições dos mamógrafos no Brasil e sua periodicidade de manutenção. Assim, foi adotado um valor fixo de 0,5 para a variável, que considera que todos os equipamentos utilizados possuem uma manutenção regular. Para os equipamentos que são existentes, mas não estão em uso, o valor atribuído foi de 0.

Quanto ao valor do equipamento no cuidado do paciente (variável “v”), o mamógrafo se adequou em ser um aparelho do qual o mesmo serviço pode ser prestado, porém com diminuição de conforto e facilidade. Nessa classificação, a variável adota um valor fixo de 0.5 para todos os casos. Por fim, a variável “g”, que avalia a capacidade de geração de lucro do equipamento, tem dois valores possíveis, que é 1 ou 1,1. Por ser um valor que não causa tanto impacto na equação e sua análise é muito complexa, o valor adotado foi 1, seguindo recomendações do autor Ramírez; E. et. al (2004) [9].

Para complementar as análises foram calculados também os seguintes indicadores:

- Razão entre o número de mamógrafos disponíveis no SUS e a população alvo comparando a quantidade necessária de acordo com a proporção (1/240.000);
- Razão entre o número de exames de mamografia realizados no ano de 2018 e população alvo, considerando o exame bianual;
- Razão entre o número de exames de mamografia realizados no ano de 2018 e a quantidade de mamógrafos;
- Quantidade estimada de mamografias, utilizando 70% de cobertura;

Para o cálculo da produtividade de equipamentos para mamografia foi utilizado a razão entre exames de mamografia e quantidade de mamógrafos, considerando que uma máquina tem capacidade máxima de produção de 6758 exames por ano [11]. A quantidade estimada de mamografias para cobertura de 70% da população alvo foi realizada considerando a soma das mamografias diagnósticas (MD), mamografias de rastreamento (MR) e um acréscimo de 3% do total, com base no percentual esperado de repetição do exame [12], sendo que:

MR = 0,7 (50% da metade da população de 50 a 69 anos + metade da população acima de 35 anos com risco elevado).

MD = 0,7 (8,9% da metade da população de 50 a 69 anos + 10% da metade da população de 40 a 49 anos + 8,9% da metade da população acima de 35 anos com risco elevado).

Neste contexto, conceitua-se a população acima de 35 anos com risco elevado como 1% do total de pessoas com faixa etária de 35 a 39 anos.

IV. RESULTADOS

A. Parte 1: Avaliação quantitativa dos equipamentos

A tabela 1 apresenta a previsão da quantidade de mamógrafos necessária no SUS em todas as UFs, conforme metodologia adotada. Observa-se que, em todos os estados brasileiros esse número foi negativo, o que significa que aquela UF possui um número de equipamentos maior que o mínimo necessário, considerando a proporção de um mamógrafo para 240.000 pessoas estabelecidos por lei.

Tabela 1: Quantidade necessária de equipamentos para a realização de exames de mamografia e indicadores de diagnóstico e prevenção de câncer de mama, Brasil, 2018.

Unidade da Federação	Equipamento necessário	Razão mamógrafos/ pop. feminina (%)	Razão mamografia/ pop. feminina (%)	Cobertura atingida (%)
Rondônia	-10	17,6	11,15	13,15
Acre	-1	6,7	11,22	14,52
Amazonas	-38	34,0	12,31	15,64
Roraima	-2	14,9	16,05	18,76
Pará	-33	13,2	8,52	10,62
Amapá	-2	12,2	0,16	0,20
Tocantins	-10	20,3	7,01	8,56
Maranhão	-19	9,1	9,37	12,31
Piauí	-24	20,3	20,28	26,23
Ceará	-42	12,3	14,90	19,48
Rio Grande do Norte	-22	16,0	15,92	20,62
Paraíba	-50	31,1	14,16	18,94
Pernambuco	-56	14,9	21,15	28,18
Alagoas	-22	18,7	27,23	35,99
Sergipe	-15	17,9	17,17	22,48
Bahia	-98	16,6	20,34	26,21
Minas Gerais	-160	17,4	22,30	27,01
Espírito Santo	-28	16,8	24,71	29,66
Rio de Janeiro	-85	10,5	13,44	16,66
São Paulo	-247	12,1	28,00	34,45
Paraná	-82	16,5	30,20	36,51
Santa Catarina	-64	21,5	23,12	26,87
Rio Grande do Sul	-103	18,8	26,11	30,90
Mato Grosso do Sul	-19	18,0	13,23	16,00
Mato Grosso	-28	23,5	8,09	9,39
Goiás	-44	16,7	12,58	15,52
Distrito Federal	-6	5,1	1,30	1,84
Brasil	-1315	15,3	20,82	25,86

B. Parte 2: Outros indicadores para a avaliação da oferta de equipamentos

Em 2018, foram registrados 5.723 mamógrafos existentes no Brasil, sendo que 2.632 deles (46,0%) estão disponíveis para uso no SUS. O maior número de mamógrafos se encontram principalmente em São Paulo, com 495 mamógrafos, seguido por Minas Gerais, com 320 e o Rio Grande do Sul, com 206. Já os locais com menor quantidade

de mamógrafos é o Acre, com 3 equipamentos, Roraima, com 4 e o Amapá com 5.

Quanto a produtividade dos mamógrafos disponíveis no SUS (Fig. 1), observa-se que nenhuma delas ultrapassa o valor de 25% de produtividade. O local com maior capacidade utilizada foi o Paraná, com 20,4% seguido por Alagoas com 19,5% e Roraima, com 18,0%. Os locais que apresentaram menor capacidade utilizada foram o Amapá, com 0,1%, o Distrito Federal, com 0,8% e o Mato Grosso, com 3,6%. A produtividade total apresentada no Brasil é 13,0%.

Fig. 1: Capacidade utilizada dos mamógrafos (%) disponíveis para o SUS em 2018 por Unidade da Federação.

Em relação a quantidade de mamógrafos disponíveis para a população, verifica-se que todos os locais possuem a quantidade mínima de equipamentos a partir da proporção 1/240.000. Os resultados mostram também que dois Estados estão muito acima da média do país (15,3% acima do mínimo) que são o Amazonas, com 34,0% e a Paraíba, com 31,1%. Dos Estados restantes, quinze se encontram acima da média além dos citados acima e 9 se encontram abaixo, destacando negativamente o Distrito Federal, com 5,1% e o Acre, com 6,7%.

No ano de 2018, foram realizados 4.294.827 exames de mamografia no país, sendo que o estimado para uma cobertura mamográfica de 70% era de 11.623.850 exames, o que equivale a apenas 25,9%. Dos exames realizados, 32,1% estão concentrados em São Paulo (1.377.443), Estado com maior quantidade de exames de mamografia e com cobertura de 34,5%, seguido por Minas Gerais, que realizou 11,5% do total de exames (491.926) e está com uma cobertura de 27,0%. O Amapá, muito aquém de todos os locais verificados, realizou apenas 0,0018% do total de exames (78), sendo que este possuía 27.339 exames previstos, atingindo uma cobertura de 0,2%. O Distrito Federal segue também abaixo das expectativas, com 0,093% do total de exames (3.988), em detrimento dos 151.490 esperados, obtendo assim uma cobertura de 1,8%.

Apesar da quantidade expressiva de exames de mamografia de São Paulo, o local com maior quantidade em relação a sua população-alvo é o Paraná, com 30,2% e cobertura, também maior do país, de 36,5%. O mesmo não ocorre com o Amapá, que ainda é o menor em comparação, com 0,2% de mamografias em relação a população alvo.

Fig. 2: Quantidade de mamografias estimadas e realizadas em 2018 por Unidade da Federação.

V. DISCUSSÃO

O cenário de 2018 em relação a distribuição de mamógrafos e sua razão pela população feminina não difere muito de outras pesquisas em outros períodos de tempo [10], e constata que não existe uma relação direta entre o aumento da quantidade de equipamentos de mamografia disponíveis e o aumento de exames no país, principalmente quando se considera a razão entre a quantidade de mamografias realizadas pela população alvo.

Outro dado que comprova essa desproporcionalidade é a produtividade dos mamógrafos, que se mantém abaixo de 25% em todos os Estados, o que pode indicar um aumento na quantidade de equipamentos porém pouca ou nenhuma alteração na quantidade de exames realizados neste mesmo período. Esse fator pode ser relacionado a localização e distribuição dos equipamentos no próprio Estado, possibilidade de falhas no acesso ao serviço prestado, além de uma possível falta de planejamento e gerenciamento ineficiente, considerando a quantidade de equipamentos ociosos ou com baixa produtividade [8].

Quanto ao mínimo de equipamentos necessários por Unidade da Federação, verifica-se uma concordância entre as duas metodologias utilizadas, uma vez que em ambas a quantidade de mamógrafos disponíveis ultrapassa a quantidade mínima necessária. Além disso, observa-se um pequeno grau de proporcionalidade entre ambos resultados, quando comparado Estado a Estado. Em alguns dos indicadores escolhidos, como quantidade de mamógrafos, quantidade de exames de mamografia, razão entre mamógrafos e mamografias pela população alvo, foi possível perceber uma média de valores bem maior nos Estados pertencentes ao Sul e Sudeste do que nos Estados do Norte e Nordeste, o que pode ser explicado por diversos fatores, como as diferenças de qualidade de estrutura, informação, educação e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) [14].

De todos os Estados verificados, o Amapá obteve o menor desempenho em quase todos os critérios utilizados na pesquisa, o que não significa que ele tenha quantidade de mamógrafos insuficientes, porém a quantidade de exames e cobertura é bem inferior aos outros estados. O Paraná se destacou em diversos índices considerados nesta pesquisa, tendo não só uma quantidade de mamógrafos elevada como também uma produtividade e cobertura acima da média do país e uma razão entre mamografias e população alvo igualmente elevada.

A partir dos dados evidenciados nos indicadores, observa-se a necessidade de maiores incentivos em políticas públicas de divulgação da importância do exame de mamografia para a vida da mulher, com o objetivo de conscientizar e efetivamente aumentar o número de mamografias realizadas por ano. Essas ações de incentivo precisam ser inclusivas e personalizadas para grupos populacionais específicos, considerando escolaridade, cultura, praticidade e acessibilidade dos mesmos, assim proporcionando maior participação dos interessados e proximidade com a realidade sociocultural da população alvo. A diminuição de óbitos por causa do câncer de mama está intrinsecamente ligada com a criação de estratégias de rastreamento populacional que garantam cobertura da população alvo, tratamento adequado, profissionais capacitados em laudar e realizar a mamografia e a qualidade do exame em si [6].

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste estudo foi possível verificar a situação do Brasil no ano de 2018 quanto à sua oferta de mamógrafos para população, a razão de mamografias por população alvo de cada Unidade da Federação e outros indicadores que juntos, em aspectos gerais, constroem uma avaliação mais sólida quanto à qualidade das ações de rastreamento que estão sendo aplicadas no país. Além disso, os resultados também reforçam a necessidade da investigação quanto ao planejamento e distribuição dos equipamentos, que apesar de a sua quantidade ser suficiente, com uma distribuição mais eficiente é possível proporcionar o serviço para áreas com menor acessibilidade. Em relação às ações de promoção do exame, é evidenciada a necessidade do aumento de debates e divulgação do mesmo em ambientes que proponham inclusão, participação e diálogo.

O estudo possui como limitações à utilização de dados secundários para análise estatística, causando uma possível imprecisão nos resultados apresentados, considerando que alguns Estados poderiam ter mais ou menos exames que não tenham sido relatados pelo SUS, além da falta de documentação sobre as condições dos equipamentos de mamografia nas UFs. Porém, essa limitação não prejudica a realização do estudo nem sua relevância para o debate sobre medidas de diagnóstico e prevenção precoce do câncer de mama no Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] Atlas de mortalidade por câncer INCA. Disponível em: <mortalidade.inca.gov.br> Acesso em 12 de julho de 2019.
- [2] WHO. National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 2. ed. Geneva: WHO, 2002. 216 p.
- [3] MARIANO, A.M; ROCHA, M.S. Revisão da Literatura: Apresentação de uma Abordagem Integradora. Reggio Calabria (Italia), 2017
- [4] MIGOWSKI, Arn et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. I-Métodos de elaboração. Cadernos de Saúde Pública, 2018.
- [5] TOMAZELLI, Jeane Gláucia et al. Avaliação das ações de detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo: estudo descritivo com dados do Sismama, 2010-2011. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 26, p. 61-70, 2016.
- [6] PARADA, Roberto et al. A política nacional de atenção oncológica e o papel da atenção básica na prevenção e controle do câncer. Revista de APS, v. 11, n. 2, p. 199-199, 2008.
- [7] PINOTTI JA, PINOTTI M. Prevenção do Câncer de Mama. Em Antunes RCP, Perdicaris AAM, editores. Prevenção do Câncer. Barueri: Manole, 2010. p. 23.
- [8] ALVES, C. S.; GOMES, M. M. F. Disponibilidade de mamógrafos no Brasil: desempenho na produção de exames de mamografia de rastreamento. In: XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica-CBEB. 2014.
- [9] PENCO, Marcela Cristina Chaves; RAMÍREZ, Ernesto Fernando Ferreyra. Proposal for quantitative evaluation for medical equipment acquisition. Semina Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 25, n. 1, p. 107-112.
- [10] Brasil, Ministério da Saúde. Portaria 1.101/GM; 2002.
- [11] Brasil, Ministério da Saúde. Portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1631_01_10_2015.html>
- [12] Ministério da Saúde (BR). Recomendações para gestores estaduais e municipais; 2009. 28 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parametros_rastreamento_cancer_mama.pdf
- [13] SILVA, Maria Tatiane Alves da. Distribuição dos mamógrafos e da oferta de mamografia em relação ao parâmetro assistencial do SUS. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso.
- [14] BEZERRA, Hélyda de Souza et al. Avaliação do acesso em mamografias no Brasil e indicadores socioeconômicos: um estudo espacial. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 39, 2018.